

**КЕСАРЧА КЕСИШ АМАЛИЁТИДАН КЕЙИНГИ АСОРТАЛАНГАН
БАЧАДОНДАН ҚОН КЕТИШИДА ОШҚОЗОН ОСТИ БЕЗИДАГИ
ПАТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР**

**Аллаберганов Дилшод Шавкатович.,
Маханов Расулбек Вали ўғли.,
Каримов Расулбек Хасанович.
Тошкент давлат тиббиёт университети.
Урганч давлат тиббиёт институти**

Аннотация. Кесарча кесишдан кейинги бачадондан қон кетишида ошқозон ости безидаги асосий морфологик ўзгаришлар ошқозон ости безидаги ўткир ишемия оқибатида Лангерханс оролчаларида дистрофик, некробиотик ўзгаришлар юзага келиб, ўткир эндокрин етишмовчилик ривожланиши билан давом этади. Бу эса, полиорган етишмовчилик кўринишида барча паренхи-матоз аъзоларда оралиқ шишилар, диапедез қон қуйилишлар, гиалинли тромбларни шаклланиши билан намоён бўлади. Айнан хомиладор аёлларда ушбу ҳолатда қон глюкозани ошиб кетиши, хужайраларга ўтишини кескин қийинлашиши ва ткцрқдан кейинги тикланишни ўта оғир кечиши асосан барча паренхиматоз аъзоларни иикламчи алтреацаяси билан намоён бўлади.

Калит сўзлар: кесарча кесиш, ошқозон ости бези, туғруқдан кейинги бачадон ичи қон кетиши, оналар ўлими, некроз, дистрофия.

Муаммони долзарблиги: Дунё аҳолисида хомилаор аёлларда туғруқ-дан кейин турли сабабларга кўра бачадон ичи қон кетишларида оналар ўлимини асосий қисмини ташкил этиб, ЮНИСЕФ 2022 маълумотларига кўра, хомиладор аёллар ўлими 2022 йилда 301000 мингтани ташкил этган. Бу эса ривожланаётган давлатларда ушбу ўлим кўрсаткичи, 72,3% ни ташкил этади.

АҚШ ва Европа давлатларида оналар ўлими ўртача, 100 мингта хомиладор аёлларга 24 тани ташкил этса, Россия Федерациясида бу кўрсаткич 100мингтага 36,5тани, Азарбайджан, Албания, Арманистон, Босния ва Герцеговина, Грузия, Туркия, Қирғизистонда бу кўрсаткич 100 мингтага 61,3 тани ташкил этса, Тожикистон ва Туркманистонда бу кўрсаткич юритил-маганлиги, Ўзбекистонда бу кўрсаткич 2022 йилда 100 мингтага 179 тани ташкил этганлиги аниқланган¹. Бу кўрсаткични яънада давом эттириш мумкин бўлиб, энг кўп оналар ўлими кузатиладиган давлатлар булар учинчи давлатлар ёки ривожланаётган, МДХ

давлатларида юқори кўрсаткичлар билан характерланади. Айнан, оналар ўлимида турли этиологияли танотогенезни муҳим жихатлари, бу хомиладорликка алоқадор ва алоқадор бўлмаган касалликлар бўлиб, аксарият, репродуктив аёлларда экстрагенитал касаллик-ларни хомиладорлик пайтида қўзиши ёки скрининг қилиш имкониятини бўлмаслиги билан характерланиб, хомиладорликни 2 ва 3 нчи триместрида тўсатдан эндокрин бузилишлар жумладан буйрак усти безининг патология-лари муҳим ҳисобланади.

Натижа ва муҳокама: Кесарча кесишдан кейинги туғруқдан кейинги 24 соат ичида бачадондан қон кетишида ошқозон ости безида морфологик ўзгаришлар секин ривожланади. Бу ўзгаришлар асосан кечги муддатида ривожланиб, эрта муддатда ўткир қон кетишларида қонни ҳажман камайиши глюкозани ҳам камайишига ва Лангерханс оролчалари функциясини пасайишига олиб келади.

Бу 24 соат ичида шу ўзгаришлар билан намоён бўлиб, вафот этганларда ошқозон ости безида тўлиқ шаклланмаган оралик шишилар, майда капиллярларда тромблар ва камқонлик белгилари, ацинусларда юза дистрофик ўзгаришлар аниқланиб, Лангерханс оролчаларида некроз аниқланмайди. Ўйиборли жихати, айнан 24 соатлик муддатда аёлларда туғруқдан кейинги даврда ўткир қон кетишида қўлланилган дексаметазон оқибатида тадқиқотимиздан 5 та ҳолатда қонда глюкоза миқдорини кескин ошиб кетганлиги аниқланиб, клиник ташхисдан транзитор гипергликемия деб келтирилган. Бу жараёнда вафот этганлар ошқозон ости бези Лангерханс оролчаларида оч ва тўқт хужайраларни нисбати ўзгарганлиги, Лангерханс оролчасидаги оч хужайраларни дистрофияси ва некрози аниқланиб, бу асосан глюкокортикоид коррекциялашдан кейинги даврда ривожланган-лигини кўрсатади. Бу каби ўзгаришлар бошқа аъзоларни ўткир адаптация механизмларини оғир кечишига сабабчи бўлиб, клиник ташхисларда асосий касаллик рубрикасида келган.

24 соатдан кейинги даврда ривожланган ўткир ошқозон ости безидаги ишемик ўзгаришларга энг чидамсўз бўлган хужайралар Лангерханс оролча-ларида оч ва тўқ хужайралар эканлиги аниқланди. 24-48 соат ичида дастлаб Лангерханс оролчаларини бўқиш ва оралик шишиларни шаклланганлиги, капиллярларда гиалинли тромбларни шаклланганлиги (ДВС синдроми оқибатида) ўткир некроз жараёнлари ҳам айнан ацинусларда эмас, балки Лангерханс оролчаларида аниқланганлиги кўп ҳолларда ишемияга чидамсиз эканлиги, буйрак усти бези билан ўзаро интегратив боғлиқлигини издан чиққанлигини кўрсатди. Асосан ўткир ишемия жараёни дастлаб ошқозон ости бези бошчаси ва танасида

ривожланиб дум соҳасида 72 соатдан кейин юзага келиши аниқланди. Микроскопик жихатдан Лангерханс оролчалари оч ва тўқ хужайралар цитоплазмасида гиалин томчили дистрофия асосан тўқ эозинофил киритмаларни тўпланганлиги билан намоён бўлиб, аксарият хужайраларда аниқланади. Некрозга учрган сохаларда макрофаглар инфльтрацияси ва шу сохадаги ацинусларда плазмтик бўқиш ва некробиоз ўчоқларини такомил топганлиги аниқланди.

Демак, оналар ўлимида ўткир қон кетишлар билан боғлиқ бўлган ҳолатларда ошқозон ости беши функционал етишмовчилиги бошқа аъзоларни глюкозага бўлган эҳтиётжини декомпенсирланишига олиб келиши ва полиорган етишмовчилигини индуцирлашда муҳим ўрин тутганлиги исботланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Каримов Р. Х., Мусаев У. М., Рузметова Д. Т. Ятрогения на примерах из практики (По данным лет обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-12.
2. Каримов Р. Х. и др. Ятрогения в неонатологии (по данным лет. Обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 76-78.
3. Каримов Р. Х. и др. Врачебные ошибки в практике акушеров-гинекологов //past and future of medicine: international scientific and practical conference. – 2023. – Т. 2. – С. 114-117.
4. Сатликов Р. К. и др. ИНФЕКЦИЯХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ //Монография:-Т.:“О ‘ZKITOVSAVDONASHRIYOTI” NMIU. – 2022. – Т. 84.
5. Юлдашев Б. С. и др. СНИЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ РАЗВИТИЯ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВОГО ТРАКТА ПРИ СОЧЕТАНИИ АНТИБИОТИКОВ С ИММУНОМОДУЛЯТОРАМИ //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 107-109.
6. Рузибаев Р. Ю., Шейхова Х. К., Каримов Р. Х. МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ //AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 61-69.
7. Рузибаев Р. Ю. и др. АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ //INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICINE, SCIENCE, AND EDUCATION. – 2024. – Т. 1. – №. 11. – С. 110-112.

8. Юлдашев Б. С. и др. Хомила ва янги туғилган чақалоқлар мурдасининг суд тиббий экспертизаси (Текшируви) //Ўқув кўлланма: Т.:“О ‘ZKITOVSAVDONASHRIYOTI’ NMIU. – 2023. – Т. 96.
9. Каримов Р. Х., Джуманиязова Н. С., Ражабова Ш. Ш. ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕНСКОЙ ПЛАЦЕНТЫ, ПОГИБШЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ МАТОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ //SHOKH LIBRARY. – 2025.
10. Каримов Р. Х. и др. ЗАМОНАВИЙ УЛЬТРОТОВУШ ТЕКШИРУВ АППАРАТЛАРИНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ //INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN DEVELOPMENT OF PEDAGOGY AND LINGUISTICS. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 13-13.
11. Рузибаев Р. Ю., Шейхова Х. К., Каримов Р. Х. РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА БАЧАДОНДАН АНОМАЛ ҚОН КЕТИШНИНГ МОРФОЛОГИК МАТЕРИАЛЛАРИ ВА ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ТАСНИФИ //SOUTH ARAL SEA MEDICAL JOURNAL. – 2025. – Т. 1. – №. 2. – С. 70-75.
12. Раджапов А. А. и др. Экстремал кам вазнли чақалоқларда иммун тизими аъзоларининг морфологияси //international scientific innovation research conference. – 2025. – Т. 2. – №. 2. – С. 61-62.
13. Каримов Р. и др. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, НАСТУПИВШЕЙ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ //South Aral Region Medical Journal. – 2025. – Т. 1. – №. 4. – С. 674-680.
14. Абдураимов Т. М. и др. РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА БАЧАДОН БУЙНИ РАКЛАРИДА БАЧАДОНДАН АНОМАЛ ҚОН КЕТИШНИНГ МОРФОЛОГИК МАТЕРИАЛЛАРИ ВА ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ТАСНИФИ //South Aral Region Medical Journal. – 2025. – Т. 1. – №. 4. – С. 141-146.
15. Аминов Ш., Каримов Р., Айтимова Г. ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА ЯШОВЧИ АХОЛИ ОРАСИДА ЗАМОНАВИЙ УЛЬТРАТОВУШ ТЕКШИРУВИДА ОШҚОЗОН ОСТИ БЕЗИ КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ //South Aral Region Medical Journal. – 2026. – Т. 2. – №. 2. – С. 259-265.
16. Джуманиязов Р. и др. БОШ МИЯ ЁПИҚ ЖАРОҲАТЛАРИДА ОШҚОЗОН ОСТИ БЕЗИДА ПАТОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ САБАБЛАРИ //South Aral Region Medical Journal. – 2026. – Т. 2. – №. 1. – С. 360-366.